

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 11 Desember 2023

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10553870)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10553870>

Hubungan Status Gizi dan Ansietas Terhadap Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Pakjo Kota Palembang Tahun 2023

Abu Bakar Sidik¹ Sasono Mardiono²

¹Fakultas Progam Studi Ilmu Keperawatan STIK Bina Husada Palembang

²Program Studi Ilmu Keperawatan ,Fakultas Kebidanan dan keperawatan Universitas Kader bangsa Palembang

Email: abubakaraav@gmail.com

Abstrak

Salah satu penyakit degeneratif paling umum yaitu hipertensi. Hipertensi bisa saja disebabkan oleh adanya masalah status gizi yang berlebih pada lansia dan bisa juga disebabkan oleh kecemasan berlebih yang dialami oleh lansia. Masalah status gizi berlebih dan kecemasan berlebih ini menjadi pemicu timbulnya penyakit degeneratif hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dan ansietas terhadap hipertensi pada lansia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Mei 2023 sampai tanggal 5 Juni tahun 2023 di Puskesmas Pakjo Kota Palembang. Sampel penelitian ini adalah lansia dengan hipertensi yang berkunjung di Puskesmas Pakjo Kota Palembang Tahun 2023, yang berjumlah 55 lansia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan status gizi terhadap hipertensi pada lansia ($p=0,001$) dan ada hubungan ansietas terhadap hipertensi pada lansia ($p=0,033$). Diharapkan pihak Puskesmas Pakjo Kota Palembang mampu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan posyandu lansia dan program lainnya yang mendukung seperti senam lansia, dan kegiatan prolansia.

Kata kunci: Status Gizi, Ansietas, Hipertensi, Lansia

Abstrack

One of the most common degenerative diseases is hypertension. Hypertension can be caused by problems with excessive nutritional status in the elderly and can also be caused by excessive anxiety experienced by the elderly. This problem of excessive nutritional status and excessive anxiety triggers the emergence of the degenerative disease hypertension. This study aims to determine the relationship between nutritional status and anxiety on hypertension in the elderly. This type of research is quantitative using a cross sectional approach. This research was conducted from 19 May 2023 to 5 June 2023 at the Pakjo Health Center, Palembang City. The sample for this study was elderly people with hypertension who visited the 23 Ilir Palembang Community Health Center in 2023, totaling 55 elderly people. The results of this study show that there is a relationship between nutritional status and the level of hypertension in the elderly ($p=0.001$) and a relationship between the level of anxiety and hypertension in the elderly ($p=0.033$). It is hoped that the 23 Ilir Palembang Community Health Center will be able to increase community health efforts with elderly posyandu activities and other supporting programs such as elderly exercise and pro-elderly activities.

Keywords: Nutritional Status, Anxiety, Hypertension, Elderly.

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Penyakit degeneratif merupakan kondisi yang menyebabkan jaringan atau organ memburuk dari waktu ke waktu. Penyakit degeneratif di klasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu kardiovaskular (hipertensi, penyakit coroner, infark miokard), neoplastik (kanker), system saraf (Parkinson, alzheimer, Huntington, sclerosis lateral amiotrofik, sclerosis ganda, batten, degenerasi macula, osteoarthritis, osteoporosis, distrofi otot duchenne) penyakit degeneratif ini merupakan salah satu penyebab kematian di banyak Negara. (*Profil Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022*)

Hipertensi merupakan salah satu penyakit degeneratif yang paling umum. Hipertensi atau darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah arteri yang tidak normal dalam pembuluh darah secara

terus-menerus. Keadaan ini membuat jantung bekerja lebih keras dalam mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Seseorang disebut mengalami hipertensi jika tekanan darah sistolik >140 mmHg dan tekanan darah diastolic >90 mmHg dengan dua kali pengukuran dalam selang waktu lima menit dengan keadaan istirahat yang cukup. (Komalasari, 2022)

Menurut data WHO (world health organization) hipertensi merupakan penyakit yang menyerang 22% penduduk dunia, dan menyerang 36% di asia tenggara. dan dari hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) pada tahun 2018 tingkat penyebaran hipertensi sebanyak 34,1% sedangkan pada tahun 2013 tingkat penyebaran hipertensi di Indonesia sebanyak 25,8%. Tingkat penyebaran hipertensi pada pasien usia 60 tahun ke atas meningkat secara signifikan. (Al Fariqi, 2021)

Dari data dinas kesehatan Propinsi Sumatera Selatan (Dinkes Sumsel) tahun 2023, kasus hipertensi mengalami peningkatan dari tahun 2019 kasus hipertensi sebanyak 283.390 kasus, pada tahun 2020 kembali meningkat yaitu sebanyak 645.104 kasus, dan pada tahun 2021 kasus hipertensi sebanyak 987.295 kasus. (BPS Prov Sumatera Selatan, 2022)

Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar menunjukkan bahwa hipertensi bisa saja disebabkan oleh adanya masalah status gizi yang berlebih pada lansia dan bisa juga disebabkan oleh kecemasan berlebih yang dialami oleh lansia. masalah status gizi berlebih dan kecemasan berlebih ini menjadi pemicu timbulnya penyakit degenerative hipertensi (asrinawati & norfai, 2014)

Menurut penelitian (Antara tahun 2022) yang berjudul Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lanjut Usia Di Desa Girisekar Wilayah Kerja Puskesmas Panggang II Kabupaten Gunungkidul, di dapatkan hasil penelitian status gizi kurus mengalami hipertensi tingkat 1 sebesar 23,9%, status gizi normal mengalami hipertensi tingkat 1 sebesar 36,5% dan status gizi gemuk mengalami hipertensi tingkat 1 sebesar 39,6%. Dengan nilai $p=0.001$ ($\alpha = 0,01$), dan hasil koefisiensi korelasi sebesar 0,242, yang artinya ada hubungan antara status gizi dengan kejadian hipertensi pada lansia. (Antara et al., 2022)

Menurut penelitian (Pramana tahun 2016) yang Berjudul Hubungan Tingkat Kecemasan Dengan Kejadian Hipertensi di Panti Sosial Tresna Weedha Senjarawi Bandung, di dapatkan hasil penelitian sebagian besar responden (62.5%) mengalami tingkat kecemasan sedang, sebagian kecil responden (27.5%) mengalami tingkat kecemasan berat, dan sebagian kecil responden lainnya (10%) mengalami tingkat kecemasan ringan. Sementara itu, sebaian besar responden (87.5%) mengalami hipertensi sedang, sebagian kecil responden (7.5%) mengalami hipertensi berat, sebagian kecil responden lainnya (5%) mengalami hipertensi ringan. Hasil uji statistic menunjukkan bahwa $asymsig < 0,05$. Nilai $C = 0,63$ termasuk ke dalam interval ($0,51 < C < 0,75$), maka kolerasi antara tingkat kecemasan dengan hipertensi termasuk kategori derajat asosiasi kuat ataupun adanya hubungan tingkat kecemasan dengan kejadian hipertensi pada lansia. (Pramana et al., 2016)

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan peneliti di Puskesmas Pakjo Kota Palembang pada tanggal 12 April 2023, diketahui bahwa jumlah pasien lansia yang menderita hipertensi pada 3 bulan terakhir berjumlah 123 lansia yang menderita hipertensi. Dari hasil observasi dan wawancara terhadap 5 pasien lansia dengan hipertensi pada bulan April 2023, 3 dari pasien tersebut mengalami hipertensi tingkat 2 dan mengalami kecemasan ringan dengan status gizi kurus ringan. Berdasarkan kondisi tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan status gizi dan tingkat ansietas terhadap tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo Kota Palembang tahun 2023.

METODE PENELITIAN

penelitian yang di guankan adalah kuantitatif dengan metode *survey analitik* menggunakan rancangan *cross sectional*, Dengan teknik accidental sampling yaitu mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau yang tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. dilaksanakan pada 19 Mei 2023 sampai dengan 5 Juni 2023 di Puskesmas Pakjo Kota Palembang Tahun 2023.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang menderita hipertensi, yang berkunjung 3 bulan terakhir yaitu 123 lansia Puskesmas Pakjo Kota Palembang Tahun 2023. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) Untuk menentukan besaran

sampel yang diambil saat melaksanakan penelitian, peneliti menghitung sampelnya terlebih dahulu. penelitian ini berjumlah 55 orang lansia yang menderita hipertensi.

Kriteria inklusi :

- lansia bersedia menjadi responden.
- Penderita dengan diagnosis medis hipertensi
- Lansia berusia 60 tahun keatas
- Lansia dapat berkomunikasi dengan baik

Kriteria eksklusif

- lansia yang tidak bersedia menjadi responden
- lansia yang tidak dapat berkomunikasi

HASIL

Analisis Univariat

Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian dalam distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel, baik dari variabel independen (status gizi dan tingkat ansietas) dan variabel dependen (tingkat hipertensi).

Status Gizi

Pada penelitian ini status gizi dibagi menjadi 5 katagori yaitu kurus berat <17.0, kurus ringan 17.0-18,4, normal 18,5-25,0 gemuk ringan 25,1-27.0 dan gemuk berat > 27.0.

Tabel 1. Distribusi ferkuensi status gizi pada lansia di Puskesmas Pakjo Kota Palembang

Status gizi	Frekuensi	Presentase %
Kurus berat	0	0 %
Kurus ringan	20	36.4 %
Normal	0	0 %
Berat ringan	35	63.6 %
Gemuk berat	0	0 %
Total	55	100 %

Berdasarkan table 4.1 pada analisis distribusi status gizi pada lansia di Puskesmas Pakjo Kota Palembang ditemukan bahwa responden dengan status gizi gemuk ringan sebanyak 35 reponden (63,6%)

Tingkat Ansietas

Pada penelitian ini tingkat ansietas dibagi menjadi 5 katagori yaitu tidak cemas <14, kecemasan ringan 14-20, kecemasan sedang 21-27, kecemasan berat 28-41, dan kecemasan sangat berat(panik) 42-56.

Tabel 2. Distribusi ferkuensi tingkat ansietas pada lansia Puskesmas Pakjo Kota Palembang

Tingkat ansietas	Frekuensi	Presentase %
Tidak cemas	0	0%
Kecemasan ringan	19	34.5%
Kecemasan sedang	0	0%
Kecemasan berat	18	32.7%
Kecemasan sangat berat	18	32.7%
Total	55	100%

Berdasarkan table 4.2 pada analisis distribusi tingkat ansietas lansia di Puskesmas Pakjo Kota Palembang di temukan bahwa mayoritas reponden memiliki tingkat kecemasan ringan sebanyak 19 responden (34,5%).

Tingkat Hipertensi

Pada penelitian ini tingkat hipertensi dibagi menjadi 3 katagori yaitu hipertensi tingkat 1 ($\geq 140/90$), hipertensi tingkat 2 ($\geq 160/100$), dan hipertensi tingkat 3 ($\geq 180/110$).

Tabel 3. Distribusi ferkuensi tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo Kota Palembang

Tingkat hipertensi	Frekuensi	Presentase %
Hipertensi tingkat 1	18	32.7%
Hipertensi tingkat 2	21	38.2%
Hipertensi tingkat 3	16	29.1%
Total	55	100%

Berdasarkan table 4.3 Pada analisis distribusi tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo Kota Palembang di temukan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat hipertensi 2 sebanyak 21 responden (38.2%)

Analisis Bivariat

Analisa bivariat dilakukan dengan tabulasi silang (crosstab) dan uji chi-square untuk menemukan bentuk hubungan statistik antara variabel independen (status gizi dan tingkat ansietas) dengan variabel dependen (tingkat hipertensi). Hasil analisis bivariat menemukan hubungan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

Hubungan Status Gizi Dengan Tingkat Hipertensi Pada Lansia

Tabel 4. Hubungan status gizi dnegan tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo

Status gizi	Tingkat hipertensi						Jumlah	P Value
	Tingkat 1		Tingkat 2		Tingkat 3			
	n	%	N	%	N	%		
Kurus ringan	13	23.6%	4	7.3%	3	5.5%	20	0,001
Gemuk ringan	5	9.1%	17	30.9%	13	23.6%	35	
Total	18	32.7%	21	38.2%	16	29.1%	55	

Berdasarkan table 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang paling banyak yaitu responden dengan satatus gizi gemuk ringan dengan tingkat hipertensi tingkat 2 sebanyak 17 responden (30.9%). Hasil uji statistic menggunakan chi-square didapatkan nilai p-value 0,001 ($p < 0.05$) yang berarti mebunjukkan adanya hubungan status gizi dengan tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo.

Tabel 5. Hubungan tingkat ansietas dengan tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo

Tingkat ansietas	Tingkat hipertensi						jumlah	P Value
	Tingkat 1		Tingkat 2		Tingkat 3			
	N	%	N	%	N	%		
Kecemasan ringan	7	12.7%	8	14.5%	4	7.3%	18	0,033
Kecemasan berat	3	5.5%	11	20.0%	4	7.3%	18	
Kecemasan sangat berat	8	14.5%	2	3.6%	8	14.5%	19	
Total	18	32.7%	21	38.2%	16	29.1%	55	

Berdasarkan table 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang paling banyak yaitu responden dengan tingkat ansietas kecemasan berat dengan tingkat hipertensi tingkat 2 sebanyak 11 responden (20%). Hasil uji statistic menggunakan chi-square didapatkan nilai p-value 0,033 ($p < 0.05$) yang berarti mebunjukkan adanya hubungan tingkat ansietas dengan tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo.

PEMBAHASAN

Frekuensi Status Gizi Pada Lansia di Puskesmas Puskesmas Pakjo Kota Palembang

Dari hasil penelitian di dapatkan pada tabel 4.1 distribusi frekuensi status gizi pada lansia di puskesmas Pakjo Kota Palembang, didapatkan bahwa lebih banyak responden dengan status gizi gemuk ringan yaitu 35 (63,6%) responden.

Kelebihan gizi pada lansia biasanya berkaitan dengan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi yang berlebihan sejak dini, bahkan sejak kecil. Selain itu, melambatnya proses metabolisme pada lansia jika tidak dibarengi dengan peningkatan aktivitas fisik atau pengurangan jumlah makanan yang dikonsumsi akan menyebabkan terjadinya kelebihan kalori menjadi lemak yang berujung pada kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa kegemukan dan obesitas juga menjadi perhatian karena dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit degeneratif (Purba et al., 2023).

Ini didukung oleh penelitian (Safitri & Aminah, 2023) yang berjudul analisa hubungan pola makan dan status gizi dengan kejadian hipertensi di Ruang Rawat Jalan Puskesmas Bahagia Tahun 2023, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar karakteristik berdasarkan status gizi didapatkan 19 responden (38) memiliki status gizi lebih (gemuk).

Menurut asumsi peneliti, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa makan banyak tanpa di seimbangi dengan kegiatan fisik dapat menyebabkan kegemukan dan dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit. Dan makan banyak tanpa mementingkan asupan nutrisi dan gizi didalamnya dapat membuat badan tidak sehat.

Distribusi Frekuensi Tingkat Ansietas Pada Lansia Di Puskesmas Pakjo

Dari hasil penelitian di dapatkan pada tabel 4.2 distribusi frekuensi tingkat ansietas pada lansia di puskesmas Pakjo kota Palembang, didapatkan bahwa lebih banyak responden dengan kecemasan ringan yaitu 19 responden (34,5%).

Salah satu masalah psikologis yang sering dihadapi lansia dalam kehidupan sosial adalah kecemasan. Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman yang samar-samar karena ketidaknyamanan atau ketakutan disertai dengan respons (penyebabnya tidak spesifik atau tidak diketahui individu) ketakutan dan ketidakpastian sebagai sinyal untuk memperingatkan bahaya yang akan terjadi dan memungkinkan individu untuk mengambil tindakan terhadap ancaman. Peristiwa hidup seperti memenuhi tuntutan, persaingan dan bencana dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Contoh efek psikologis adalah munculnya kecemasan atau ansietas. Kecemasan tidak mengenal usia, akan tetapi semakin bertambah usia seseorang, semakin siap pula dalam menghadapi keadaan atau suatu masalah di dalam diri individu tersebut (Nurfitri et al., 2021)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (YANI, 2019) yang berjudul gambaran tekanan darah dan kecemasan pada lansia dengan hipertensi di puskesmas jumpandang makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar karakteristik berdasarkan tingkat ansietas didapatkan 33 (63,5%) responden mengalami kecemasan ringan.

Menurut asumsi peneliti, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan ansietas atau kecemasan dapat di kontrol dengan cara berbagi emosi atau pengalaman dengan teman dan keluarga ataupun dengan menggunakan alternatif dukungan kelompok dan konsling profesional.

Distribusi Frekuensi Tingkat Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Pakjo

Dari hasil penelitian di dapatkan pada tabel 4.3 distribusi frekuensi tingkat hipertensi pada lansia di puskesmas Pakjo kota Palembang, didapatkan bahwa lebih banyak responden dengan tingkat hipertensi tingkat 2 yaitu sebanyak 21 (38,2%) responden.

Hipertensi menjadi factor resiko utama untuk penyakit kronis dan kematian. Kejadian hipertensi akan bertambah dengan bertambahnya umur seseorang, ketika pola makan kurang baik dan gaya hidup yang kurang baik juga menjadi factor resiko terjadinya hipertensi. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hipertensi yaitu modifikasi perilaku hidup/gaya hidup sehat, kurangi berat badan, dan perbaiki pola makan (Suprayitno & Huzaimah, 2020)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fachriani & Raharjo, 2023) yang berjudul gambaran fungsi kognitif pasien hipertensi puskesmas purnama kota pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar karakteristik berdasarkan tingkat hipertensi didapatkan 13 (54,25%) responden yang mengalami hipertensi tingkat 2.

Menurut asumsi peneliti, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipertensi dapat terjadi pada lansia bisa saja karena factor resiko dari usia/ umur. Oleh karena itu

pentingnya menjaga factor resiko yang dapat menyebabkan hipertensi dengan cara menerapkan hidup sehat/gaya hidup sehat.

Hubungan Status Gizi Dengan Tingkat Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Pakjo

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pada table tabel 4.4 didapatkan bahwa lebih banyak responden dengan status gizi gemuk ringan dengan tingkat hipertensi tingkat 2 yaitu sebanyak 17 (30.9%) responden. Hasil uji statistic chi square didapatkan p-value =0,001 yang jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka p-value $\leq 0,05$ sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak, hipotesis alternative (H_a) diterima. Ini berarti ada hubungan status gizi dengan tingkat hipertensi pada lansia di puskesmas Pakjo kota Palembang tahun 2023. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan hubungan status gizi dengan tingkat hipertensi pada lansia terbukti secara statistik.

Orang gemuk atau kelebihan berat badan memiliki resiko lebih tinggi terkena hipertensi dibanding yang tidak berlebih berat badan, karena peningkatan lemak tubuh berkait dengan perubahan tekanan darah diastolik. dan pada orang berlebih berat badan, ginjal akan bekerja lebih keras dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Hampir 46% orang yang mempunyai berat badan lebih menderita hipertensi atau akan meningkatkan resiko hipertensi 2-6 kali. (M.Epid, 2021)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Papatungan et al., 2020) Dengan judul Hubungan Status Gizi dengan Derajat Hipertensi Pada Lansia di Desa Tombolango Kecamatan Lolak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan derajat hipertensi pada lansia, yaitu di peroleh nilai $P=0,003$ dimana nilai p lebih kecil dari nilai $p(<0,05)$.

Menurut asumsi peneliti, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa status gizi berhubungan dengan tingkat hipertensi pada lansia. Orang dengan status gizi gemuk dapat meningkatkan tekanan darah tinggi ataupun dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Disbanding dengan orang yang tidak dengan status gizi berat badan berlebih.

Hubungan Ansietas Dengan Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Pakjo

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat pada table tabel 4.5 didapatkan bahwa lebih banyak responden dengan tingkat kecemasan berat dengan tingkat hipertensi tingkat 2 yaitu sebanyak 11 (20%) responden. Hasil uji statistic chi square didapatkan p-value =0,033 yang jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$ maka p-value $\leq 0,05$ sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak, hipotesis alternative (H_a) diterima. Ini berarti ada hubungan tingkat ansietas dengan tingkat hipertensi pada lansia di puskesmas Pakjo kota Palembang tahun 2023. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan hubungan tingkat ansietas dengan tingkat hipertensi pada lansia terbukti secara statistik.

Teori biologis menjelaskan bahwa rangsangan pusat vasomotor di medula oblongata akan dihantarkan dalam bentuk impuls melalui saraf simpatis ke ganglia simpatis. Neuron preganglion akan melepaskan asetilkolin dan akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah dan melepaskan norepinefrin dan meningkatkan serotonin. Pelepasan norepinefrin dan serotonin mengakibatkan sistem limbik bereaksi dengan menciptakan perasaan tidak nyaman, khawatir, sedih, penurunan minat serta penurunan nafsu makan. Berdasarkan uraian teori biologis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi hipertensi kaitannya dengan munculnya ansietas berkaitan dengan respons iritabilitas sistem limbik akibat peningkatan katekolamin dan epinefrin yang mengakibatkan kondisi ansietas. (Zaini, 2019)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Laka et al., 2018) Dengan judul hubungan hipertensi dengan tingkat ansietas pada lansia di posyandu lansia desa banjarejo kecamatan ngantang malang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara hipertensi dengan tingkat ansietas pada lansia, yaitu di peroleh nilai signifikan $0,001 < \alpha < 0,05$. Berdasarkan hasil penelitian serta teori yang ada dapat dibuat kesimpulan bahwa tingkat ansietas memiliki hubungan dengan tingkat hipertensi pada lansia. Ketika seseorang mengalami kecemasan detak jantung akan berdebar dengan cepat dan dapat meningkatkan tekanan darah tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Hubungan Status Gizi dan Tingkat Ansietas dengan Tingkat Hipertensi pada Lansia di Puskesmas Pakjo Kota Palembang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Distribusi frekuensi berdasarkan status gizi yaitu lansia dengan hipertensi paling banyak memiliki status gizi gemuk ringan sebanyak 35 responden (63.6%) di puskesmas Pakjo kota Palembang.
2. Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat ansietas yaitu lansia dengan hipertensi paling banyak memiliki tingkat kecemasan ringan sebanyak 19 responden (34.5%) di puskesmas Pakjo kota Palembang.
3. Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat hipertensi yaitu lansia dengan hipertensi paling banyak mengalami hipertensi derajat 2 sebanyak 21 responden (38.2%) di puskesmas Pakjo kota Palembang.
4. Adanya hubungan status gizi dengan tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo kota Palembang dengan nilai $p=0,001$. Adanya hubungan tingkat ansietas dengan tingkat hipertensi pada lansia di Puskesmas Pakjo kota Palembang dengan nilai $p=0,033$.

REFERENSI

- Al Fariqi, M. Z. (2021). Hubungan antara Status Gizi dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Puskesmas Narmada Lombok Barat. *Nutriology : Jurnal Pangan, Gizi, Kesehatan*, 2(2), 15–22. <https://doi.org/10.30812/nutriology.v2i2.1584>
- Annisa, D. F., & Ifdil, I. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor*, 5(2), Article 2.
- Antara, A. N., Nugroho, A. N., & Chasanah, S. U. (2022). Hubungan status gizi dengan kejadian hipertensi pada lanjut usia di Desa Girisekar Wilayah Kerja Puskesmas Panggang II Kabupaten Gunungkidul. *JURNAL KESEHATAN SAMODRA ILMU*, 13(1). <https://doi.org/10.55426/jksi.v13i1.187>
- Asrinawati, A., & Norfai, N. (2014). HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI LANSIA DI POSYANDU LANSIA KAKAKTUA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PELAMBUAN. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.31602/ann.v1i1.106>
- BPS Prov Sumatera Selatan. (2022). <https://sumsel.bps.go.id/indicator/30/368/1/jumlah-kasus-penyakit-menurut-jenis-penyakit.html>
- Buanasita, A. (2022). *Buku Ajar Gizi Olahraga, Aktivitas Fisik dan Kebugaran*. Penerbit NEM. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022, oktober). https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1714/penyakit-degeneratif
- Fachriani, N., & Raharjo, W. (2023). Gambaran Fungsi Kognitif Pasien Hipertensi Puskesmas Purnama Kota Pontianak. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(2), 100–110. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i02.530>
- Hidayat, A. A. (2015). *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma Kuantitatif*. Health Books Publishing.
- Hutagaluh, M. S. (2019). *Panduan Lengkap Stroke: Mencegah, Mengobati dan Menyembuhkan*. Nusamedia.
- Iswahyuni, S. (2017). HUBUNGAN ANTARA AKTIFITAS FISIK DAN HIPERTENSI PADA LANSIA. *Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 14(2), Article 2.
- Kayce Bell. (2015). https://cdn.ymaws.com/www.aparx.org/resource/resmgr/CEs/CE_Hypertension_The_Silent_K.pdf
- Komalasari, S. (2022). Hubungan Tingkat Kecukupan Lemak, Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Pekon Tambah Rejo Barat Kabupaten Pingsewu. *Jurnal Gizi Aisyah*, 5(2), Article 2.
- Kurniawan, I., Rosyidah, I., & Maunaturrohman, A. (2018). *HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA (Di Desa Kdopok RW03 Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo)*.
- Laka, O. K., Widodo, D., & H, W. R. (2018). HUBUNGAN HIPERTENSI DENGAN TINGKAT KECEMASAN PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA DESA BANJAREJO KECAMATAN NGANTANG MALANG. *Nursing News : Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 3(1). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/view/749>

- Langingi, A. R. C. (2021). Hubungan Status Gizi dengan Derajat Hipertensi Pada Lansia Di Desa Tombolango Kecamatan Lolak. *Coping: Community of Publishing in Nursing*, 9(1), 46. <https://doi.org/10.24843/coping.2021.v09.i01.p07>
- Legi, noce nova. (2015). *Hubungan status gizi lansia dengan hipertensi di wilayah kerja puskesmas paniki bawah kecamatan mapanget kota manado*.
- Manurung, N. A. M., S. Kep. (2019). *TERAPI PERILAKU KOGNITIF PADA PASIEN HIPERTENSI*. WINEKA MEDIA.
- Maryam, dkk. (2014). *Menengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Penerbit Salemba.
- M.Epid, E. N. (2021). *Hipertensi Pada Wanita*. Jakad Media Publishing.
- Muhith, A., & Siyoto, S. (2016). *Pendidikan Keperawatan Gerontik*. Penerbit Andi.
- Nurfitri, Safruddin, & Asfar, A. (2021). Hubungan Tingkat Kecemasan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Lansia di Puskesmas Jumpandang Baru. *Window of Nursing Journal*, 343–352.
- Nursalam. (2008). *Konsep & Metode Keperawatan (ed. 2)*. Penerbit Salemba.
- Paputungan, M. F. S., Warwuru, P. M., & Novitasari, D. (2020). HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN DERAJAT HIPERTENSI PADA LANSIA DI DESA TOMBOLANGO KECAMATAN LOLAK. *Graha Medika Nursing Journal*, 3(1), Article 1.
- Pramana, K. D., Okatiranti, O., & Ningrum, T. P. (2016). HUBUNGAN TINGKAT KECEMASAN DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SENJARAWI BANDUNG. *Jurnal Keperawatan BSI*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31311/v4i2.863>
- Purba, T. H., Mariyanaq, M., & Demitri, A. D. A. (2023). Hubungan Pola Makan Dan Status Gizi Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Sultan Daulat Kota Subulussalam. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i1.75>
- Rimar, N. L., & Permatasari, N. I. P. (2022). *Terapi Storytelling dengan Media Finger Puppet Untuk Mengatasi Ansietas Pada Anak Usia Pra Sekolah Akibat Hospitalisasi*. Media Sains Indonesia.
- Safitri, E., & Aminah, S. (2023). Analisa Hubungan Pola Makan Dan Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Di Ruang Rawat Jalan Puskesmas Bahagia Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2091>
- Simorangkir, L., Ginting, A. A. Y., Saragih, I. S., & Saragih, H. (2022). *Mengenal Lansia dalam Lingkup Keperawatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudargo, T., Aristasari, T., Aulia 'Afifah, Prameswari, A. A., Ratri, F. A., & Putri, S. R. (2021). *ASUHAN GIZI PADA LANJUT USIA*. UGM PRESS.
- Suhadi, R., Hendra, P., Wijoyo, Y., Maria virginia, D., & Heru setiawan, C. (2016). *Seluk Beluk Hipertensi—Google Books*. https://www.google.co.id/books/edition/Seluk_Beluk_Hipertensi/TsbTDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=etiologi+hipertensi&pg=PA17&printsec=frontcover
- Suprayitno, E., & Huzaimah, N. (2020). PENDAMPINGAN LANSIA DALAM PENCEGAHAN KOMPLIKASI HIPERTENSI. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 518–521. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3001>
- Wahyuni, S. (2022). *KEPERAWATAN JIWA (Konsep Asuhan Keperawatan pada Diagnosa Keperawatan Jiwa)* Penerbit LovRinz. LovRinz Publishing.
- Widyanto, faisalado candra, & Triwibowo, C. (2013). *Trend disease: Trend penyakit saat ini / penulis, Faisalado Candra Widyanto, Cecep Triwibowo copy editor, Ari M@ftuhin | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1009175>
- YANI, P. (2019). *GAMBARAN TEKANAN DARAH DAN KECEMASAN PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR* [Other, Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5226/>
- Zaini, M. (2019). *Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Psikososial Di Pelayanan Klinis Dan Komunitas*. Deepublish.